

La gestión de la felicidad y su relación con la administración pública en las gobernaciones de Colombia

Vargas Ramírez Iván Rodrigo
Universidad EAN

Resumen

Las entidades territoriales tienen como fin máximo el aumento del bienestar de las comunidades que tienen en su jurisdicción. Un componente fundamental para alcanzar este objetivo está relacionado con el mejoramiento de las condiciones y el desarrollo de los trabajadores de la organización, los cuales basados en su gestión y en la cultura de la institución fomentarán este bienestar en los actores externos involucrados. El presente estudio se desarrolla desde un enfoque cualitativo, con base en un análisis documental y la validación de un grupo de expertos en un grupo focal que analiza desde la evolución de las organizaciones y los modelos de administración pública. Permite proponer un Modelo de Gestión de Felicidad en las Gobernaciones de Colombia (MGFG), compuesto por dos subsistemas; el endógeno, que establece las variables internas que requieren los colaboradores de la entidad para aumentar su felicidad, la cual a través de una cultura y política de felicidad propenderá al fortalecimiento del subsistema exógeno; que se enfoca en la identificación de variables que incrementarán la felicidad en los habitantes e instituciones de la región.

Palabras clave: Gestión de felicidad, colaboradores, gobernación, administración pública, organización.

Abstract

The territorial entities have a maximum purpose. A fundamental component to achieve this objective is related to the improvement of the conditions and the development of the workers of the organization, those that are based on their management and the culture of the institution will promote this well-being in the associated actors. The present study has become a qualitative approach, based on a documentary analysis and the validation of a group of experts in a focus group that analyzes the evolution of organizations and models of public administration. Allowing to propose a Model of Management of Happiness in the Governors of Colombia (MGFG), composed of two subsystems; the endogenous one, that establishes the internal variables that the collaborators of the entity require to increase their happiness, which through a culture and a happiness policy prone to the strengthening of the exogenous subsystem; which focuses on the identification of variables that will increase happiness in the inhabitants and institutions of the region.

Keywords: Management of happiness, collaborators, government, public administration, organization.

Introducción

La globalización de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE (2010) es un proceso multidisciplinar que modifica tanto los factores como los sistemas que componen un país y su relacionamiento con el mundo. El dinamismo, la hiper-competencia, el fortalecimiento de la tecnología, la apertura de mercados, el flujo de capital y la innovación fomentan nuevos escenarios de formulación y construcción de la agenda política de un país que promueva su desarrollo económico y el aumento del bienestar social (Sen, 2017).

Colombia, como consecuencia está desarrollando grandes procesos de transformación para optimizar el uso de los recursos del sector privado y el público para alcanzar los objetivos propuestos en los diferentes Planes Nacionales de Desarrollo. Por ejemplo; la generación y transferencia de conocimiento que se realiza en nuevos métodos, herramientas, conceptos y modelos de organización del sector privado se implementan en el sector público, creando innovación y oportunidades de flexibilización en organizaciones que respondían exclusivamente a los principios de la burocracia (Pollit & Bouckaert, 2000; Prats, 2004; Christensen & Lagreid, 2010).

Para Seligman, Steen, Park & Peterson (2005), las empresas sin importar su objeto social requieren enfocarse en la gestión de la felicidad en el trabajo, que estudia desde la psicología organizacional positiva, el funcionamiento ideal en la salud y el bienestar de los trabajadores en entornos determinados. Los estudios en su gran mayoría se aplican al sector privado desde hace dos décadas, encontrando avances en la literatura filosófica, psicológica y sociológica (Carretero, 2017).

La relación entre la administración pública y la gestión de felicidad en las gobernaciones de Colombia tienen escasa literatura (Colpsic, 2009; Martínez, 2008; Sanón, López & Gómez, 2015). Por ende, el presente estudio formula un Modelo De Gestión de Felicidad en las Gobernaciones con base en Seligman (2011), el cual busca el mejoramiento de las variables endógenas de la institución que aumentaran la felicidad en sus colaboradores, y con base en esto, se desarrollan y relacionan una serie de variables de impacto social, orientadas al incremento de la felicidad en departamento asignado a cada gobernación (Beytía, 2015).

Metodología

El estudio se desarrolla con un enfoque cualitativo basado en una revisión documental de 50 artículos indexados, identificados por las palabras claves de teoría de interesados y teoría del contrato psicológico, porque no se encuentra información científica al adicionarle la palabra entidad territorial o gobernación en Colombia. El diseño metodológico se relaciona en la tabla 1.

Ítem	Etapas	Descripción
1	Definición de fuentes de información	Se establecieron las bases indexadas de Wos y Proquest.
2	Establecimiento de palabras claves para la búsqueda	Se busca y se filtran documentos científicos con las palabras claves de: gestión de la felicidad (41 artículos), administración pública (22 artículos), y gestión de felicidad para administración pública (4 artículos)
3	Recolección de información	Se almacenan los artículos y documentos en Mendeley
4	Análisis de información	Se realiza la triangulación de información con base en los modelos seleccionados.
5	Propuesta de modelo	Se establece un modelo conceptual para gestionar la felicidad al interior de las gobernaciones de Colombia, desde la revisión de literatura y un grupo focal de expertos para una primera valoración.

Tabla 1: Diseño metodológico.
Fuente: Elaboración propia del autor (2018).

Marco Teórico

Administración

Para Agüero (2007), la administración evoluciona conceptualmente como disciplina científica desde principios del siglo XIX, entregando una serie de paradigmas, teorías y modelos que buscan identificar, entender y explicar el comportamiento de las organizaciones. A su vez, Bublir (2000), señala que la administración se enfoca en estudiar los procesos de inicio, planeación, dirección, ejecución, y control de los recursos (tecnológicos, económicos, políticos, culturales y humanos entre otros) internos y externos que le permiten a la organización alcanzar sus objetivos.

Taylor (1911), el padre de la administración, la presenta formalmente bajo un enfoque científico, caracterizada por la racionalidad del trabajo de los operarios y la orientación a la eficiencia en la organización, a través del estudio de tiempos y movimientos. Mientras Fayol (1916), establece que la eficiencia en la empresa se alcanza con base en una actividad gerencial que le permita al directivo planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la organización.

Según Urwick (1922), la administración requiere del liderazgo organizacional para la consecución de los resultados; es decir, una administración por objetivos, que se evidencie por el cumplimiento de una serie de entregables, como por ejemplo la generación de informes de dirección y de diseño de presupuesto, que orientan al Líder para tomar la mejor decisión (Gulick, 1937).

Por otra parte, Drucker (1966), propone que cada organización está enfocada en la productividad, entendida como la capacidad de las personas y las empresas de cumplir con las metas establecidas mediante la gestión ideal de la eficiencia y la eficacia. Sin embargo, para Gibson (1997) y Toffler (1997) señalan que es la competitividad, la tendencia que le permite a una empresa elevar su capacidad de tener ventajas competitivas con base en la generación, adaptación, transferencia, apropiación y uso eficiente del conocimiento.

Administración pública

De acuerdo con Espinosa (2005), la administración del sector público genera el suministro de servicios que aumentan el nivel de bienestar de una sociedad, en donde los hacedores de política pública buscan cumplir con las necesidades y expectativas de la comunidad. Weber (1922), define burocracia, al proceso racionalizado y jerarquizado que busca alcanzar la eficiencia en el Estado.

Para Thompson (2008), el carácter de público significa que la actividad y la finalidad de la organización es del orden estatal, lo que implica según Sánchez (2009), buscar el mejoramiento del bienestar social y la protección del estado. Estableciendo que estas instituciones tienen unos recursos, obligaciones, objetivos y estructuras particulares que las diferencian de las empresas. (Rodríguez, 1995; Claver, Llopis, Gascó, Molina & Conca, 1999)

Luhmann (1971), relaciona que la administración pública se conforma por un conjunto de estructuras, normas, procedimientos y burocracia que responde a las necesidades de una comunidad, las cuales pueden ser diferentes al conjunto de decisiones priorizadas de un sistema político. Sin embargo, Sinclair (1989), sostiene que las tendencias políticas de los directivos y sus representantes bajo este sistema afectan directamente el desarrollo de las organizaciones. Lo cual es ratificado por Bueno (1993), quien agrega a las cinco fuerzas de Porter (1979) el poder negociador del Estado y de sus dirigentes.

En términos generales Ortiz y Sánchez (2011), argumentan que en el siglo XXI la administración pública se materializa con base en el conocimiento, como insumo que permite el aprendizaje institucional. La evolución del estudio de la administración pública trasciende los principios de Taylor y Fayol sobre la productividad y la eficiencia a la Nueva Gestión Pública, establecida Dunleavy & Hood (1994), como la tendencia que busca modernizar y transformar la gestión rígida, ineficiente y desconectada con la realidad, por un sistema flexible, tecnológico, innovador, abierto y orientado al ciudadano que optimice los resultados de bienestar de la comunidad.

Modelos de administración pública

Los problemas económicos y políticos del planeta, sobre todo después del 2006 han generado una serie de propuestas académicas para orientar a los gobiernos en el desarrollo de nuevas políticas, la redefinición de estructuras y procesos burocráticos que mejoren el propósito de este tipo de administración. Vidal (2016)

A continuación, se relacionan los modelos más importantes:

Modelo	Descripción	Ejemplos	Autores
Continuidad	La relación estado y mercado se manifiesta por prácticas de externalización de servicios mientras que la relación estado y ciudadano se transforma bajo el enfoque de cliente	Nueva Administración Pública Gobernanza estratégica	Pollit (1995) Barzelay y Gallego (2006) Prats (2000) Christensen & Laegreid (2007) Drechsler (2009)
Transición	Fortalece los canales de comunicación con los ciudadanos para incentivar su participación a través de instrumentos como la tecnología.	Post Nueva Gestión Pública E-administración	Cobo (2012) Oszlak (2013)
Neo institucional	Pretender optimizar los procesos de la administración pública en términos de aumentar el bienestar social a través de lógicas del sector privado	Administración Social Prácticas y proyectos desde abajo	Tenório (2008) Franca (2008) Losada (1999)

Tabla 2: Modelos de administración pública.

Fuente: Elaboración propia del autor con base en Vidal (2016).

Entidades territoriales

Según Bertalanfly (1992), la organización es un sistema que representa un todo organizado y complejo; compuesto por datos, energía y materia que se orientan a la consecución de un objetivo. Por otra parte, Miller & Rice (1967), la definen como un conjunto de sistemas políticos que crean una realidad social basada en la cultura, los intereses, el conflicto y el poder.

En el sector público las organizaciones estatales son conceptualizadas por la administración pública. Para Thompson (2008), el carácter público es entendido mediante las actividades que tienen por finalidad el orden estatal, es decir, la búsqueda del mejoramiento del bienestar social y la protección del estado (Sánchez, 2009).

En Colombia, la Constitución Política de 1991 define la administración pública en el artículo 209, como una función del Estado, que está al servicio de los intereses de la comunidad y se desarrolla bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía y celeridad entre otros. La carta magna reglamenta al país, como un estado social de derecho organizado de forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales; adjudicando a las gobernaciones y alcaldías, la responsabilidad por la promoción, planificación y desarrollo de los departamentos y municipios (Manrique, 2007).

Las organizaciones, en este caso las gobernaciones como entidades territoriales de la administración

pública colombiana, en cumplimiento de la Constitución Política de 1991, plantea en sus primeros artículos que el país está constituido como un Estado social de derecho organizado de forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Entregando la autoridad y representatividad máxima al presidente de la república, el cual es electo por un mandato de 4 años, y puede ser reelegido en un periodo adicional. Mientras en el plano departamental, la administración pública es liderada por el Gobernador, quien tiene el derecho y deber de propender por el bienestar de la región y no se puede reelegir entre periodos de gobierno continuos.

Frege (1986) entiende la descentralización como el conjunto de procesos administrativos y políticos, encaminados a la optimización de la eficiencia del Estado, y la segmentación y delegación de responsabilidades en un territorio determinado. En concordancia Nisbet (1948), agrega que el empoderamiento de los territorios aumenta el nivel de autonomía de las libertades colectivas.

El Código de Régimen Departamental vigente se expide en 1986, entregando la función principal de una gobernación, definida como la entidad encargada de planificar, desarrollar y coordinar el desarrollo regional y de sus municipios.

Para Manrique (2006), el servidor público es la persona que trabaja en el aparato gubernamental, representando y respondiendo por actividades contractuales con una organización estatal, que tiene la prestación de un servicio a la comunidad como su finalidad. Estas personas son las encargadas de generar las actividades que mantienen y promueven el cumplimiento de los objetivos de una institución (Cedamano, 2016; Villegas, 2007).

De acuerdo con Cheng (2014), el desempeño administrativo de las instituciones se entiende como el rendimiento de la gestión del líder. Es una variable estratégica en el desarrollo de la organización; materializando los resultados de las decisiones y las acciones de todos los integrantes. Por otra parte, Murphy & Williams (1995), señalan que el monitoreo del desempeño de las instituciones contribuye a la cultura de la información y del conocimiento y genera las alertas necesarias en los momentos en que se encuentra en un estado menor al establecido por la organización.

El desempeño administrativo de las gobernaciones se evalúa con el índice del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que está compuesto por cuatro criterios presentados en la tabla 3.

Componente	Definición	Variable
Gestión	Administración de los recursos (económicos, sociales, culturales y políticos) de un territorio	Capacidad administrativa
		Capacidad fiscal
Requisitos Legales	Basado en la ejecución presupuestal definida por la Ley	Comparación
		Sistema General de Participaciones asignado en Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)
		Sistema General de Participación incorporado en el presupuesto.
Eficiencia	Provisión de los servicios básicos	Sistema General de Participación ejecutado en el gasto.
		Productos obtenidos frente a los insumos utilizados (eficiencia relativa) en educación, salud y agua potable.
Eficacia	Cumplimiento de las metas de los Planes de Desarrollo propuestos	Avance en el Plan de Desarrollo
		Cumplimiento de las metas de producto

Tabla 3: Factores del Índice de Medición Institucional de Entidades Territoriales.

Fuente: El autor con base en el DNP (2017).

De acuerdo con la información presentada por el DNP (2016) el puntaje promedio en el Índice de Desempeño Institucional que tienen las gobernaciones es de 47,8 %, representando una oportunidad relevante para proponer alternativas que faciliten a los tomadores de decisión para mejorar el rendimiento en los territorios, como se analiza en la figura 1, aclarando que a la fecha no se han publicado el puntaje para la vigencia 2017 y 2018 respectivamente.

Figura 1: Promedio calificación departamental 2016.

Fuente: DNP (2016).

Gestión de felicidad

En las teorías avanzadas de gestión y las modas de la administración aparece desde hace dos décadas la gestión de felicidad, como un elemento cultural indispensable para repensar el rol de las organizaciones en el contexto actual (Inkeles, 1993). Para Caicedo (2015), la gestión de la felicidad en los trabajadores de una organización promueve y fortalece la productividad en comparación con aquellas que no la implementan. Seligman (2003), prefiere el termino colaborador antes que trabajador, además establece que el desarrollo de las actividades de los colaboradores necesitan estar relacionadas con su conocimiento, sus emociones, sus capacidades y sus habilidades dentro de la organización.

Desde la psicología organizacional, Seligman, Steen, Park & Peterson (2005) señalan que la felicidad en el trabajo y el optimismo laboral orientan el desarrollo integral de las personas en los planos de la salud y del bienestar. Para Gable & Haidt (2005), la psicología positiva estudia científicamente la salud psicológica del correcto funcionamiento de los trabajadores en una organización. Tal y como argumenta Melé (2008), el ser humano no puede separar por completo su pensamiento y actuar personal con el laboral, permitiendo establecer a Tapia, Tarragona & González (2012), el potencial creativo como la máxima capacidad de las personas para establecer el equilibrio y significado de la vida en felicidad.

Para Diener (2000), la felicidad es una condición de vivir emociones positivas que sobresalgan de las negativas para satisfacer las expectativas de la vida. Este concepto está encadenado con el optimismo laboral; Marshall, Wortman, Kusulas, Herving & Vickers (1992) lo definen como la inclinación de las personas a esperar los objetivos propuestos y que son beneficiosos para ellos. En otras palabras, la gestión de felicidad para una persona trabajadora se encuentra en la responsabilidad social alcanzada por la realización personal, que se ve reflejada en el desempeño y el bienestar de una mejor calidad de

vida en la familia, las redes sociales y con la comunidad en general (Sanin, 2017).

La felicidad se encuentra en el equilibrio entre la salud física y mental, la suficiencia material, el trabajo, los valores, las emociones positivas, la espiritualidad y el cumplimiento de metas que le den al ser humano su propio sentido (Diener & Biswas, 2008). Según Carretero (2017), la felicidad ha evolucionado históricamente como se presenta en la Tabla 2, con base en imaginarios colectivos que han conducido a los investigadores en concebirla bajo la subjetividad social.

Época	Responsable	Aporte	Autor	Año
Griega	Hesiodo	En el poema Erga, entrega unos principios que se alejan a los códigos morales, orientando al sentido y los valores positivos de la comunidad	Jaeger	2001
	Aristotéles	La actividad consagrada al saber es la que hace una mayor justifica al ser humano, en tanto es aquella en la que la naturaleza humana alcanza una mayor realización, alcanzando un modo de vida	Warnier	1992
Modernidad	Élites burguesas	Existe una relación entre la religión y el progreso, generando la felicidad que busca el bienestar.	Nisbet	1996
Modernidad avanzada	Csikszentmihalyi (2014)	Un mayor bienestar material no genera sistemáticamente un bienestar subjetivo, o el denominado bienestar emocional	Seligman	2000
Actualidad	Foucault (2009)	El conjunto de emociones positivas y disfrute del trabajo que permiten al trabajador estar feliz en la empresa y que sus actividades permiten alcanzar los objetivos de la organización efectivamente.	Sanín	2015

Tabla 4: Evolución del concepto de felicidad.

Fuente: Elaboración propia del autor con base en Carretero (2017).

Rodríguez-Sánchez & Cifre (2012), categorizan los estudios de la felicidad en dos dimensiones; el primero es el bienestar subjetivo, que se determina por el placer, en donde los sentimientos y las experiencias positivas tienen mayor peso que los negativos (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999); y el segundo, se conoce como felicidad objetiva, consistiendo en el cumplimiento gradual de estándares y metas que las personas se plantean en el transcurso de la vida. Adicional Blanco y Díaz (2012), relacionan una tercera categoría, denominada bienestar social, encargada de evaluar las actividades y el rol que las personas desempeñan en la sociedad.

Para Barreiros & Morales de Sousa (2015) la felicidad de los trabajadores es el resultado de los sentimientos y emociones definidas por Moccia (2016) con los aspectos laborales de la organización. Los cuales pueden ser agrupados por los tres tipos de enfoques establecidos en la tabla 5.

Enfoques	Descripción	Autor
Rasgo	Es estable y se explica a través de la genética	Lyubomirsky (2008)
Estado	Naturaleza cambiante y dependiente de eventos o situaciones particulares,	Littlewood (2008)
Fundamento	En los recuerdos, la trayectoria de vida y la búsqueda de metas valiosas para el ser humano	Avía & Vásquez (2011)

Tabla 5: Enfoques de la felicidad en el trabajador.

Fuente: Elaboración propia del autor con base en Moyano, Flores & Soromma (2011).

De acuerdo con Donaldson, Csikszentmihalyi & Nakamura (2011), el padre de la psicología positiva es Seligman (2003), quien identifica los tres pilares de la felicidad en las personas; el primero, es la vida placentera entendida como la relación directa entre el trabajo y la satisfacción de las necesidades del trabajador; el segundo, la vida involucrada, que es el nivel de compromiso de las persona con la sociedad, trabajo y la familia, y el tercero es la vida con significado, conceptualizada con las metas y objetivos que la persona en el desarrollo de su ciclo desea alcanzar. Así mismo, Peterson (2006) establece un cuarto pilar denominado las relaciones interpersonales positivas, el cual fue aprobado por Seligman (2011) y presentado a la comunidad como un modelo de gestión de felicidad PERMA en el trabajo, tal y como se relaciona en la tabla YY.

Ítem	Componentes	Descripción
1	Emociones (positive emotion)	Incrementar las emociones positivas en el pasado, presente y en el futuro
2	Compromiso (engagement)	Colocar las fortalezas personales para desarrollar un mayor número de experiencias óptimas
3	Relaciones (relationships)	Aumentar la sensación de apoyo y compañía mejora el bienestar
4	Sentido (meaning)	La razón de la vida y el desarrollo de los objetivos familiares, empresariales y en comunidad, antes que los personales.
5	Logros(accomplishments)	Establecer metas que lo motive a seguir

Tabla 6: Modelo de gestión de la felicidad de los trabajadores.
Fuente: Elaboración propia del autor con base en Seligman (2011).

Por otra parte, Csikszentmihaly (1997), señala que la esencia en la gestión de la felicidad es el flujo (*flow*), entendido como las condiciones (Figura 2) en que un colaborador en una empresa se focaliza en el desarrollo de sus actividades como su mayor prioridad, sintiendo mayor grado de felicidad cuanto más trabajo desarrolla para alcanzarlo.

Figura 2: Condiciones del Flujo (Flujo) de la gestión de felicidad en el trabajo.
Fuente: Elaboración propia del autor (2018) con base en Csikszentmihaly (1997).

En este orden de ideas, Csikszentmihaly (1997) plantea el modelo del canal, redefiniendo el concepto de flujo como el equilibrio entre los desafíos y las habilidades de un colaborador en una organización. Graficando como en la figura 2, en el eje (x) las habilidades y en el eje (y) los retos del trabajador, señalando que en el momento en las capacidades superan los retos la felicidad se concentra en sentimientos de aburrimiento, mientras que cuando los retos son mayores a las capacidades el sentimiento de incapacidad genera angustia y ansiedad. Por lo que los colaboradores y la organización debe propender que ellos se encuentren dentro del canal “*Flow*”.

Figura 3: Modelo de canal.
Fuente: Csikszentmihaly (2007).

Hektner, Schmidt & Csikszentmihaly (2007), optimizan el modelo del canal en la gestión de la felicidad en el trabajo, al involucrar la variable esfuerzo, que permite entender que entre más esfuerzo el colaborador realice en el equilibrio de habilidades y retos, verdaderamente alcanza el estado ideal, mientras con menos esfuerzo se sentirá apatía hacia el trabajo, en la figura 4 se relacionan los nuevos estados que afectan a la felicidad en el trabajo.

Figura 4: Modelo de canal ampliado.
Fuente: Hektner, Schmidt & Csikszentmihaly (2007).

Análisis

Los estudios de gestión de felicidad en las entidades territoriales de la administración pública colombiana aún se encuentran en sus inicios, produciendo resultados precarios que aún no logran impactar la realidad del país (Arboleda Posada, 2018).

Lyubomirsky (2007), desarrolla una fórmula ($F = RF + C + E$) para establecer el nivel de felicidad de una persona. Las tres variables que lo componen son; a) Rango Fijo de nacimiento (50%); b) Circunstancias de la vida (10%), y c) Elecciones realizadas en la vida (40%).

La Organización de las Naciones Unidas (2012) declara en la resolución aprobada por la Asamblea General la promoción de la felicidad en las personas como un objetivo humano fundamental, señalando que los países deben desarrollar políticas públicas que busquen la felicidad y el bienestar de desarrollo. Así mismo, esta entidad multilateral sostiene que se debe aplicar un crecimiento económico sostenible en cada uno de los pueblos que la conforman.

En este orden de ideas, la ONU (2018) desarrolla un Índice Global de Felicidad que publica anualmente al evaluar en 155 países los factores de: producto interno bruto (PIB), apoyo social, esperanza de años de vida saludable, libertad para tomar decisiones vitales, generosidad y percepción de corrupción. En el informe del 2018, se encuentra que los países más felices en su orden son Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Suiza, como se presenta en la figura 5.

En España, se desarrolla el Indicador de Felicidad por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, quienes a través de información objetiva, estadísticas oficiales que representan la población de un país y no de encuestas que se desarrollan en muestras representativas. El resultado del indicador lo genera la media geométrica de las variables de desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz (Sanz, Caselles, Micó, & Soler, 2018).

De acuerdo con Beytía (2015), el indicador de Felicidad Nacional Bruta definido en Bután, pretendía guiar al gobierno de ese país para maximizar la felicidad de sus habitantes, para ello desarrollo dos categorías; la de objetivos comunes con las variables de salud, educación, diversidad ambiental, nivel de vida y gobernanza, mientras que la segunda se orientaba a la participación de cada ciudadano, empezando con el bienestar sociológico, el uso del tiempo, la utilidad comunitaria y su participación en la cultura (Wonacott, 2008; Zurick, 2006).

Sin embargo, dentro de los diferentes indicadores analizados el concepto económico toma fuerza como variable importante para la medición de la felicidad tanto de las personas como la de los países. Seligman (2015) establece en sus investigaciones que el valor económico no está dentro de su modelo porque no afecta directamente la felicidad, dando una oportunidad importante para reflexionar acerca de un indicador que permita a las gobernaciones del país, tener una medición estándar para no solo conocer el desempeño administrativo si no también el impacto que la gestión implica en términos de la felicidad.

Figura 5: Clasificación de países más felices en 2018.

Fuente: ONU (2018).

Sannín (2017), señala que la felicidad como perspectiva multidimensional aporta al incremento de la productividad de las organizaciones. Del mismo modo, Arboleda-Posada (2018) en un estudio realizado en nueve empresas en Medellín comprobó que la gestión de felicidad incrementa no solo el bienestar social si no las utilidades de las empresas.

Propuesta

El desempeño administrativo de las gobernaciones en Colombia actualmente se valora exclusivamente desde el rendimiento de los resultados formulados en los planes de desarrollo departamentales. El fin de la administración pública es maximizar el bienestar social de la comunidad, el cual está relacionado directamente con la búsqueda y desarrollo de la felicidad de los colaboradores en la institución. Sin embargo, el impacto de mejores resultados en esta entidad territorial propenderá a mejorar los niveles de felicidad de las personas que habitan la región, (). Y de conformidad con la Ley 1583 de 2012 que adopta la resolución 309 de la ONU para el territorio colombiano.

Así mismo, el factor económico como lo establece Seligman (2015) no hace parte de un modelo de gestión de la felicidad como si lo establece el Índice Global de Felicidad de la ONU (2018), o el Índice de Felicidad de Sanz, Caselles, Micó, & Soler (2018), o parte del modelo de Butá estudiado por Zurick (2006). En este orden de ideas, es claro que en ningún momento se debe confundir el bienestar material con felicidad (Easterlin, 1974).

Por lo que se presenta el Modelo de Gestión de la Felicidad en las Gobernaciones de Colombia, que se desarrolla desde dos subsistemas; el interior trae los resultados del padre de la psicología organizacional, quien establece que la felicidad en el trabajo se basa la sinergia entre las variables de emociones, compromiso, relaciones, sentido y logro. Significando que la gobernación requiere del diseño de una política al interior de su estructura para que todos y cada uno de los colaboradores de acuerdo con sus capacidades, habilidades, sentimientos y expectativas puede prestar las actividades y responsabilidades acordes con sus características físicas y emocionales.

El siguiente subsistema, que se relaciona directamente como lo establece Freeman (1984) en su teoría de interesados, que busca cumplir las expectativas, acuerdos, necesidades e intereses tanto de los actores internos como externos, se enfoca en la gestión que se debe realizar con los grupos de interés externos, involucrando a la comunidad en general. Por lo que con base en el modelo analizado que mayor impacto tiene con los habitantes (Butá), se distribuye por los resultados del grupo focal de expertos las variables que ayudaron a mejorar el indicador en la sociedad de este país con las variables endógenas de los servidores públicos de la gobernación. Creando 5 categorías que una política pública de felicidad debería tener desde su eje central, es decir, el compromiso de los trabajadores de la gobernación deben estar orientados a mejorar las condiciones de salud, educación y diversidad ambiental, mientras que las relaciones entre los colaboradores de la entidad territorial tienen que influenciar positivamente la cultura y la gobernanza de todo el territorio, por otra parte, el sentido de los trabajadores de la organización necesita estar enfocado en la utilidad que tienen ellos en la comunidad, el logro de los servidores públicos está orientado con mejorar el nivel de vida y el uso del tiempo en los procesos y actividades de los habitantes de la región, y por último, desde las emociones de los empleados de la gobernación, se debe impulsar el bienestar psicológico de todos y cada uno de los municipios que pertenecen a la jurisdicción (figura 6).

Figura 6: Modelo de Gestión de Felicidad en las Gobernaciones.

Fuente: Elaboración propia del autor (2018). Nota 1. El círculo azul es la frontera de la gobernación, el círculo amarillo es la frontera entre la gobernación y otros departamentos.

Conclusiones

La administración pública está orientada al estudio y entendimiento de las instituciones del sector estatal y su relación con la satisfacción y cumplimiento del bienestar de la comunidad, en el caso colombiano, las gobernaciones son las entidades territoriales que tienen mayor responsabilidad e impacto para el desarrollo de los ciudadanos y del departamento (Dunleavy & Hood, 1994; Ortiz & Sánchez, 2011).

La gestión de la felicidad en los colaboradores es una moda administrativa que en las últimas dos décadas ha atraído la atención de los investigadores de las ciencias de la administración y gestión para impulsar modelos, conceptos, herramientas y técnicas que diagnostiquen y orienten a los tomadores de decisión para impulsar el desarrollo de la felicidad como una primicia para el bienestar de las personas, y como esto se relaciona con el mejoramiento de la productividad de las organizaciones.

Para Arboleda Palacios (2018), las investigaciones de la felicidad en los colaboradores y en la comunidad en las gobernaciones de Colombia aún se encuentra en unos niveles bajos de profundización, por lo que es necesario continuar con ejercicios académicos y científicos que permitan comprender y proponer nuevos escenarios que fortalezcan las condiciones para el aumento de los niveles de felicidad entre las personas.

Seligman (2011), señala que la gestión de felicidad no depende directamente del desarrollo económico de las personas y de la comunidad, si bien aporta para el cumplimiento de necesidades básicas que generan mayores niveles de bienestar, se encuentran otras variables a nivel del ser humano que requieren ser desarrolladas en profundidad para mejorar el ambiente interno en las organizaciones (Moccia, 2016).

El modelo propuesto MGFG presenta dos soluciones que permitan el fortalecimiento de una verdadera política y cultura organizacional en las gobernaciones, desde el enfoque de Seligman (2011) se establecen las variables principales para que los colaboradores mejoren sus condiciones y oportunidades hacia la felicidad, una vez satisfechas es posible desplegarlas en el territorio a través de las condiciones de Bután (Beytía, 2015).

Bibliografía

- Arboleda Posada, G. P. (2018). 'Gestión de la felicidad corporativa realizada por nueve empresas de la ciudad de Medellín', (Master's thesis, Universidad EAFIT).
- Ardila, R. (2003). 'Calidad de vida: una definición integradora', *Revista Latinoamericana de psicología*. 35(2), 161-164.
- Avia, M.D. y Vázquez, C. (2011). 'Optimismo Inteligente (2da. Edición)', Madrid, España: Alianza Editorial.
- Barreiro, J. & Morales de Sousa, J. (2015). 'La Felicidad Laboral: El Impacto de los Valores Organizaciones y Ajustes Persona- Organización', *Revista Paidéia, Ribeirão Preto*. 25(61), 3-4. Doi: 10.1590/1982-43272561201509
- Ben-Shahar, T. (2008). 'Ganar Felicidad. (1º. Ed.)', Barcelona: RBA Libros.
- Bejar, H. (2015). 'La identidad ensamblada: la ordenación de la felicidad/Assembled identity: The organization of happiness', *Papeles Del CEIC*, 2015(2), 1-19. Retrieved from <https://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2083/docview/1728665088?accountid=34925>
- Blanco, S. V. (2015). 'Un modelo de gestión de personas orientado a la felicidad en el trabajo', (Doctoral dissertation, Universidade de Santiago de Compostela).
- Blanco, P. T. (2017). 'Volver a donde nunca se estuvo. pacto social, felicidad pública y educación en Chile (c.1810-c.2010)', *Araucaria*, 19(38), 323-344. doi:<http://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2156/10.12795/araucaria.2017.i38>.
- Blanco, A. & Díaz, D. (2012). 'Definiendo Flow y Bienestar subjetivo', En A.M. Rodríguez-Sánchez & E. Cifre. *Flow y bienestar subjetivo en el trabajo*, p.15. España: Síntesis
- Caicedo, Y. (2015). 'Felicidad y productividad: un aporte a la gestión del talento humano en las organizaciones del siglo XXI [Monografía]', 6-8. <http://hdl.handle.net/10596/12265>
- Chen, H. (2006). 'Flow on the net-detecting web user's positive affects and their flow states', *Computers in Human Behavior*, Vol. 22, pp. 221- 233
- Csikszentmihalyi, M. (2007). 'Fluir', (12º. Ed.). Barcelona: Kairós
- Csikszentmihalyi, M. (2009). 'Instrumentos y modelos de investigación', En C. Vázquez & G. Hervás. *La ciencia del bienestar: Fundamentos de una psicología positiva*. (pp. 215). Madrid: Alianza Editorial
- Csikszentmihalyi, M. (1997). 'Creativity, flow and the psychology of discovery and invention', New York: Harper Perennial. Csikszentmihalyi,
- Csikszentmihalyi, M. (2014). 'Toward a psychology of optimal experience', In *Flow and the foundations of positive psychology*(pp. 209-226). Springer, Dordrecht.
- Colpsic (2009). 'II Congreso Nacional de Psicología y I Congreso Internacional de Psicología', Cartagena Colombia. 20 a 23 de agosto.
- Diener, E. (2000). 'Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index', *American Psychologist*, 55(1), 34-43. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.34
- Diener, E., Biswas-Diener, R., (2008). 'Happiness: Unlocking the mysteries of a psychological wealth', Blackwell, Oxford.
- Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E. & Smith, H.L. (1999). 'Subjective well-being: three decades of progress', *Psychological Bulletin*, Vol. 125, pp. 276-302
- Diener, E. (2000). 'Subjective well-being: The science of happiness, and a proposal for national index', *American Psychologist*, Vol. 55, pp. 34- 43.
- Easterlin, R. A. (1974). 'Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence', In *Nations and households in economic growth* (pp. 89-125).
- El Junco, J. G., Carramiñana, E. N., & Salguero, D. C. (2014). 'Relación entre la R.S.C. y la felicidad de los empleados: Aplicación al caso de empresas pertenecientes a las provincias de Sevilla y Cádiz', *Atlantic Review of Economics*, 2, 1-23. Retrieved from <https://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2083/docview/1640563632?accountid=34925>
- Foucault, M. (1967). 'Historia de la locura en la época clásica', México: FCE.
- García, Nieto y Carrera (2014). 'Analiza la responsabilidad social corporativa con la felicidad en el trabajo'.
- Hektner, J., Schmidt, J. & Csikszentmihalyi, M. (2007). 'Experience Sampling Method: Measuring the quality of everyday life', California: Sage Publications
- Herreros de las Cuevas, C. (2007). 'El directivo feliz. Management positivo', España: Ediciones Díaz de Santos. Herreros

- Inkeles, A. (1993). 'Industrialization, modernization, and quality of life', *International Journal of Comparative Sociology*, 34, 1-23
- Jaeger, W. (2001). 'Aristóteles. Bases para su desarrollo intelectual'.
- Littlewood, H. F. (2008). 'Evitación del trabajo, satisfacción en el trabajo y bienestar emocional: Potenciales consecuencias de prácticas gerenciales y la percepción de justicia organizacional', En Uribe, J.F. (Ed.). *Psicología de la Salud Ocupacional en México*. México: UNAM.
- Lyubomirsky, S (2008). 'The How of Happiness', New York: Penguin Group.
- Lyubomirsky, S. (2007). 'The how of happiness: A Practical Guide to Getting the Life you Want. (1ª. Ed.)', London: Sphere.
- Martínez, M. (2008, octubre). 'Engagement', Ponencia presentada en el V Simposio Internacional sobre Clima Organizacional, Agentes Facilitadores y Diferenciadores organizado por el Centro de Investigación en Comportamiento Organizacional - Cincel. Medellín, Colombia.
- Melé, D. (1996). 'La primacía de la persona en el diseño de las organizaciones', [Documento de Investigación no 316], IESE, Barcelona. (3-4)
- Melé, D. (2008). 'Corporate social responsibility theories', In *The Oxford handbook of corporate social responsibility*
- Moccia, S. (2016). 'Felicidad en el Trabajo', *Revista Papeles del Psicólogo*, 37(2), 143-15
- Moyano, D. E., Flores, M.E. y Soromaa, H. (2011). 'Fiabilidad y validez de constructo del test MUNSH para medir felicidad, en población de adultos mayores chilenos', *Universitas Psychologica*, 10 (2), 567-580
- Nisbet, R. (1996). 'Historia de la idea de progreso', Barcelona: Gedisa
- Pasin, A. E. C. (2017). 'DE CÓMO EL 'IMAGINARIO SOCIAL' DE LA FELICIDAD SE HA ADUEÑADO DE LA COTIDIANIDAD: UNA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICO-CONCEPTUAL', *Nómadas*, 50(1), 1-31. doi:<http://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2156/10.5209/NOMA.54679>
- Posada, G. P. A., & Posada, A. S. (2017). 'Gestión de la felicidad corporativa realizada por nueve empresas de la ciudad de medellín', *Revista Interamericana De Psicología Ocupacional*, 36(2), 21-35. doi:<http://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2156/10.21772/ripo.v36n2a02>
- Posada, A. S., Velásquez, A. M. L., & Granada, B. M. G. (2015). 'Los efectos del tipo de contrato laboral sobre la felicidad en el trabajo, el optimismo y el pesimismo laborales 1', *Revista Interamericana De Psicología Ocupacional*, 34(1), 9-21. doi:<http://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2156/10.21772/ripo.v34n1a01>
- PRIETO-CARRON, M.; LUND-THOMSEN, P.; CHAN, A.; MURO, A. Y BHUSAHN, C. (2006). 'Critical perspectives on CRS and development: what we know, what we don't know and what we need to know', *internacional Affairs*, vol. 82, Issue 5.
- Rodríguez-Sánchez, A.M. & Cifre, E. (2012). 'Flow y bienestar subjetivo en el trabajo', España: Síntesis
- Sanín, A. (2015). 'Felicidad en el Trabajo. Ponencia presentada en el Seminario Organizaciones Saludables: Visión para el desarrollo humano y la competitividad en el siglo XXI', Editorial Universidad Pontificia Bolivariana: Medellín
- Sanín, S. (2017). 'Felicidad y optimismo en el trabajo', *Hallazgos de investigaciones científicas [Tesis Doctoral]*, 12-20. <http://www.want.uji.es/tesis-alejandro-sanin/>
- Sanz, M. T., Caselles, A., Micó, J. C., & Soler, D. (2018). 'A stochastic dynamical social model involving a human happiness index', *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 340, 231-246.
- Seligman, M.E.P. (2003). 'La auténtica felicidad. (1ª. Ed.)', Barcelona: Ediciones B.
- Seligman, M. (2005). 'La auténtica felicidad', Barcelona: Zeta.
- Seligman M., Steen, T., Park, N. y Peterson, C. (2005). 'Positive Psychology Progress. Empirical Validation of Interventions', *American Psychologist*, 60(5), 410- 421. DOI: 10.1037/0003-066X.60.5.410
- Seligman, M. (2003). 'La Auténtica Felicidad', Barcelona, España, Ediciones B.
- Seligman, M. (2015). 'Psicología Positiva, La ciencia de la felicidad', Conferencia. Teatro Pedro de Heredia, Universidad del Sinú, Cartagena-Colombia.
- Taylor, F. (1911). 'The principles of scientific management', New York: Harper Bros, 1911, 5-29.
- Urwick, L. F. (1922). 'The manager's span of control', *Harvard Business Review*, 34(3).
- Warnier, J. P. (2001). 'La mundialización de la cultura', Editorial Abya Yala.
- Warr, P. & Clapperton, G. (2009). 'The Joy of Work? Jobs, Happiness, and You', London: Routledge
- Weber, M. (1922). 'La dominación no legítima (tipología de las ciudades)', *Economía y sociedad*, 938-1046.
- Wonacott, P. (2008). 'Smile Census: Bhutan Counts Its Blessings. New Happiness Index to Measure Well-Being amid Election Push', *Wall Street Journal*, marzo 28, p. 1.

Iván Rodrigo Vargas Ramírez

Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana, Ingeniero de Sistemas de la Universidad Distrital, Master en Ingeniería Industrial del Politécnico de Turín, Magister en Alto Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado y Candidato a Doctor en Gestión de la Universidad EAN.

Correo electrónico: m.sc.ivanvargas@gmail.com